

ISSN 2181-1008
DOI 10.26739/2181-1008

ВЕСТНИК ВЕТЕРИНАРИИ И ЖИВОТНОВОДСТВА

НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

ТОМ 3, НОМЕР 1

2023

**SAMARQAND VETERINARIYA
MEDITSINASI INSTITUTI**

ISSN 2181-1008

DOI 10.26739/2181-1008

ВЕТЕРИНАРИЯ ТИББИЁТИ ВА ЧОРВАЧИЛИК БЮЛЛЕТЕНИ

3 ЖИЛД, 1 СОН

ВЕСТНИК ВЕТЕРИНАРИИ И ЖИВОТНОВОДСТВА

ТОМ 3, НОМЕР 1

BULLETIN OF VETERINARY AND LIVESTOCK

VOLUME 3, ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2023

ВЕТЕРИНАРИЯ ТИББИЁТИ ВА ЧОРВАЧИЛИК БЮЛЛЕТЕНИ

ВЕСТНИК ВЕТЕРИНАРИИ И ЖИВОТНОВОДСТВА | BULLETIN OF VETERINARY AND LIVESTOCK

№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1008-2023-1>

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

А.С. Даминов
Узбекистан

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Х.Б. Юнусов
Узбекистан

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

А.Р. Курбонов
Узбекистан

МАЪСУЛ КОТИБ | ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ | RESPONSIBLE SECRETARY:

Н. Б. Дилмуродов, Самарканд, Узбекистан

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:
РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:
EDITORIAL BOARD:

ТАҲРИРИЯТ КЕНГАШИ:
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
EDITORIAL BOARD:

Б. Т. НОРКОБИЛОВ
Ташкент, Узбекистан

Ш. А. ДЖАББАРОВ
Ташкент, Узбекистан

Б. А. ЭЛМУРАДОВ,
Ташкент, Узбекистан

Н. А. БОБОКУЛОВ,
Ташкент, Узбекистан

А. А. НУРМАТОВ,
Ташкент, Узбекистан

Б. Б. БАКИРОВ
Самарканд, Узбекистан

Х. Б. НИЁЗОВ,
Ташкент, Узбекистан

Р. Б. ДАВЛАТОВ,
Ташкент, Узбекистан

Э. С. ШАПТАКОВ
Ташкент, Узбекистан

Х. С. САЛИМОВ
Самарканд, Узбекистан

М. А. РУЗИМУРАДОВ
Ташкент, Узбекистан

Д. А. АЗИМОВ
Ташкент, Узбекистан

А. И. ЯТУСЕВИЧ
Минск, Республика Беларусь

Д. А. ДЕВРИШОВ
Москва, Российская Федерация

Ю. А. ЮЛДАШБОЕВ
Москва, Российская Федерация

Д. Н. ФЕДОТОВ
Минск, Республика Беларусь

К. Н. НОРБОЕВ
Самарканд, Узбекистан

С. Ю. ЮСУПОВ
Самарканд, Узбекистан

Х. А. ХАМДАМОВ
Ташкент, Узбекистан

А. А. ЭЛМУРАДОВ
Самарканд, Узбекистан

Б. Д. НАРЗИЕВ
Самарканд, Узбекистан

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Дилмуродов Н.Б., Ниёзов Ҳ.Б., Пардаева Ш.А., Мирзаев С.М., Бозоров Қ. СИГИРЛАРДА ПОДОДЕРМАТИТ ЖАРАЁНЛАРИНИ КЕЛТИРИБ ЧИҚАРУВЧИ ОМИЛЛАР ВА КЕЧИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	5
2. Tashtemirov Ravshanbek Matlyubovich, Yusupov Azamat Rustam o'g'li OTLARDA SAKRASH BO'G'IMINING ASEPTIK YALIG'LANISHINI DAVOLASH.....	11
3. Ўрмонов Абдурасул Хасанович, Таштемиров Равшанбек Матлюбович СПОРТ ОТЛАРИДА МИОЗИТЛАРНИНГ КЕЧИШ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ДАВОЛАШ.....	16
4. Ниёзов Ҳаким Бақойвич, Абдиев Салоҳиддин Буранович ТУҒИШДАН КЕЙИНГИ ЭНДОМЕТРИТ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН СИГИРЛАРНИ ТУРЛИ УСУЛЛАР БИЛАН ДАВОЛАШДА УЛАРНИНГ КЛИНИК – ФИЗИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	20
5. Djumanov Sobir Murodovich, Rashidov Bekjon SIGIRLARDA VOLA TASHLASHLARNI SABABLARI VA OLDINI OLISH.....	27
6. Tashtemirov Ravshanbek Matlyubovich, Chinmurodov Jahongir To'lqinjon o'gli SPORT OTLARIDA OG'IZ BO'SHLIG'I JAROHATLARI ETIOLOGIASI, KILINIKASI, DIAGNOSTIKASI, PROFILAKTIKASI.....	32
7. Даминов Асадулло, Боймуродов Хусниддин, Суяров Султон, Тошқузиёв Баҳодиржон ЗАРАФШОН ДАРЁСИ ЎРТА ОҚИМИ СУВ ЭКОТИЗИМЛАРИДА LYMNAEIDAE (RAFINESQUE, 1815) ОИЛАСИ МОЛЛЮСКАЛАРИНИ ТАРҚАЛИШИ ВА УЛАРНИ ГЕЛЬМИНТОЗЛАРНИНГ ОРАЛИҚ ХЎЖАЙИНИ СИФАТИДАГИ ЎРНИ.....	37
8. Раҷамуродов Зайнитдин Туробович, Ахроров Маъруф Насимжонович ЯНГИ ТЎҒИЛГАН ҚЎЗИЛАРНИ ТИРИК ВАЗНИ, МУТЛОҚ ВА КУНЛИК ЎСИШИНИНГ ЁШГА ОИД ДИНАМИКАСИ ЎРГАНИШ.....	42
9. Яхяев Бахтиёр Садуллаевич ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ НА ПЕРЕВАРИМОСТЬ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ ОТКОРМЕ КАРАКУЛЬСКИХ БАРАНЧИКОВ.....	48
10. Ходжаева Насиба, Акбарова Гулирухсор, Джурабаева Дилафруз AZOLLA CAROLINIANANINING MORFOBIOLOGIK ХУСУСИЯТЛАРИ.....	54
11. Qurbonova Zarnigor, Fayziyeva Sitara, Norboyev Qurbon BUZOQLAR DISPEPSIYASINING ANTINATAL SABABLARI.....	60
12. Norboyev.Q.N., Safarov. Sh.I. GOLSHTIN ZOTLI SOG'IN SIGIRLAR KETOZINING KELIB CHIQISH SABABLARI.....	65
13. Safarov M.B., Turdiqulov S. BIOLOGIK FAOL MODDALARDAN AYRIM VITAMINLARNING SOG'IN SIGIRLAR FIZIOLOGIK KO'RSATKICHLARGA TA'SIRI (Adabiyotlar tahlili asosida).....	69
14. Djumanov Sobir Murodovich, Imomaliyev Shohruh SIGIRLARDA BACHADON CHIQISHI SABABLARI, DAVOLASH VA OLDINI OLISH.....	73
15. Hamroqulov N.Sh., Ergashev J. TUXUM YO'NALISHIDAGI TOVUQLARDA GIPOVITAMINOZLARNING DIAGNOSTIKASI VA PROFILAKTIKASI.....	78

UDK: 636.5: 637.

Hamroqulov N.Sh.,
 VITI tayanch doktoranti,
Ergashev J.,
 SamDVMChBU magistranti
 Ilmiy rahbar v.f.d., **S.B.Eshburiyev**

TUXUM YO'NALISHIDAGI TOVUQLARDA GIPOVITAMINOZLARNING DIAGNOSTIKASI VA PROFILAKTIKASI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7816616>

ANNOTASTIYA

Maqolada tuxum yo'nalishdagi mahsuldor tovuqlarda gipovitaminozlarning kelib chiqish sabablari, ertachi diagnostikasi, tuxum mahsuldorligi va profilaktika qilishda preparatlarning samaradorligini o'rganish natijalari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: tovuq, ratsion, tuxum, vitaminlar, gipovitaminozlar, anomaliya, tuxum yo'li, A,D,E-vitaminlar.

Хамроқулов Н.Ш.,
 базовый докторант ВИТИ,
Эргашев Ж.,
 магистрант,
 научный руководитель д.в.н., **Эшбуриев С.Б.**
 Самаркандский государственный университет
 ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологий

ДИАГНОСТИКА И ПРОФИЛАКТИКА ГИПОВИТАМИНОЗОВ У КУР-НЕСУШЕК

АННОТАЦИЯ

В статье описаны причины возникновения гиповитаминозов у кур-несушек, ранняя диагностика, яичная продуктивность и результаты изучения эффективности препаратов в профилактике.

Ключевые слова: курица, рацион, яйца, витамины, гиповитаминоз, аномалия, маточная труба, витамины А, Д, Е.

Ключевые слова: курица, рацион, яйца, витамины, гиповитаминоз, аномалия, маточная труба, витамины А, Д, Е.

Khamrokulov N.Sh.,
basic doctoral student VITI,
Ergashev J.,
master's student,
doctor of veterinary sciences., scientific director **Eshburiev S.B.**
Samarkand State University of Veterinary Medicine,
Livestock and biotechnologies

DIAGNOSIS AND PREVENTION OF HYPOVITAMINOSES IN LAYING HENS

ABSTRACT

The article describes the causes of hypovitaminosis in laying hens, early diagnosis, egg productivity and the results of studying the effectiveness of drugs in prevention.

Key words: chicken, diet, eggs, vitamins, hypovitaminosis, anomaly, fallopian tube, vitamins A, D, E.

Kirish: Parrandachilik xalqimizning oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabini qondirishda muhim manba bo'lib xizmat qilmoqda. Parrandalarning genetik potentsiali darajasida mahsuldorligini ta'minlashning nazariy asoslari va profilaktik tadbirlarini ishlab chiqish bugungi kunda veterinariya sohasi oldidagi asosiy vazifalardan bir hisoblanadi. Hozirgi paytda mamlakatimizda yuqori mahsuldor parranda zotlari va krosslari mavjud. Ammo parrandalarni oziqlantirishdagi kamchiliklar: sifatsiz oziqalar, rasion tarkibida vitaminlar, makro- va mikroelementlar va boshqa biologik faol qo'shimchalarning yetishmasligi ularning mahsuldorligi, reproduktiv qobiliyati va kasalliklarga chidamliligining pasayishi, tuxumdan jo'ja ochib chiqishidagi kamchiliklarga sabab bo'lmoqda. Parrandalar organizmida bir vaqtning o'zida bir necha vitaminlarning yetishmovchiliklari aralash patologiya holida noaniq belgilar bilan kechadi. Shuning uchun tovuqlarda modda almashinuvi buzulishi bilan kechadigan kasalliklarga tashxis qo'yishda klinik tekshirishlar va ozuqa rasionlarini zootexnikaviy tahlil qilish bilan bir qatorda tuxumni organoleptik tekshirishlardan o'tkazilishi talab etiladi [1,3,5].

Turli patologiya bilan tug'ilgan tuxumlar katta yoki kichik bo'lib, noto'g'ri shaklda, yorilgan po'choqli yoki po'choqsiz, qon laxtasi va oqsil hamda sariqlik parchasi bilan tug'iladi. Tuxumda qon dog'larining paydo bo'lishi oldingi tuxum hosil bo'lishi jarayonida follikulyar pardalarning yemirilishidan kelib chiqadi [2,4].

Tovuqlarda tuxum mahsuldorligini yaxshilanishi uchun tovuqlar rasionini C vitaminiga boyitish zarur. Tovuqlarga vitamin C 20-25 mg 1 kg oziqa hisobiga tuxumga kirishidan 20 kun ilgari boshlab beriladi. Tovuqlarda tuxum mahsuldorligini kamayishining oldini olishda har-xil kalsiy saqlovchi preparatlardan ko'ra kalsiy trifosfatni qo'llash afzalroq hisoblanadi [6,7,8].

Tuxum yo'nalishidagi tovuqlarda gipovitaminozlarni oldini olish uchun Bio-3s probiotigini omuxta yemlarga qo'shish orqali tuxum mahsuldorligining oshishi va gipovitaminozlarni oldini olishga erishilgan [9].

Tadqiqotning obyekti, joyi va uslubiyatlari. Ilmiy tadqiqot ishlari Qashqadaryo viloyati Kasbi tumanidagi "Agro-Lingt parranda" parrandachilik fermer xo'jaligida tuxum yo'nalishdagi tovuqlarda gipovitaminozlarni diagnostika qilish va oldini olish usullarini takomillashtirish maqsadida Lomann Braun-Klassik zotli tovuqlarda klinik va organoleptik tekshirishlar olib borildi. Tajribalar uchun tuxum beradigan tovuqlardan jami 180 bosh ajratilib, shundan birinchi guruhga 90 ta ajratib olindi, ikkinchi nazorat guruhga ham 90 ta tovuqlar ajratib olindi. Tajriba guruhdagi tovuqlarga "VITABEST" vitaminidan 1 litr suvga 1 grammdan qo'shib berildi, nazorat guruhdagi tovuqlar xo'jalik rasioni bilan oziqlantirildi. Tekshirishlar 60 kun mobaynida olib borildi. Tovuqlar har 20 kunda bir marotaba tekshirishlar olib borildi. Tovuqlarda klinik tekshirishlar o'tkazish orqali umumiy holat, ishtaha, ko'z shilliq pardalari, toj va sirg'alarining rangi, par va patlar, harakat a'zolarining holati, tumshuq va oyoqlarning rangi, tuxum berish foizi, tuxum po'chog'i yupqaligi, 1 daqiqadagi yurak urishi va nafas soni aniqlandi.

Parrandalardan olingan qon namunalari laborator tekshirishlar SamDVMCHBU “Parranda, baliq, asalari va mo’ynali hayvonlar kasalliklari” kafedrasidagi “OPTA- TECH” kafedralararo laboratoriyasida hamda qonning ayrim biokimyoviy ko’rsatkichlari “Genru GS300 Plus va CYANSmart” apparatlarida ekspress usulida aniqlandi.

Tadqiqot natijalari va ularning tahlili. Xo’jalikdagi 1530 bosh tovuqlarda dispanser tekshirishlar natijasida gipovitaminozlar bilan kasallangan 180 bosh tovuqlar ajratib olinib, ulardan gipovitaminozlarni turlari bo’yicha tarqalishi aniqlandi.

Natijada A-gipovitaminoz tovuqlarning o’rtacha 7,7% da, B guruhi gipovitaminozlari 3,3%, 33% da C-gipovitaminoz, 40,6% da D-gipovitaminoz, 15,4 % da E-gipovitaminoz belgilari qayd etildi. Xo’jalikda dispanser tekshirishlar natijasida gipovitaminozlar bilan kasallangan tovuqlar ajratib olinib ularga gipovitaminozlarni oldini olishda “VITABEST” preparatining samaradorligini o’rganish uchun tajriba guruhiga 1 grammdan 1 litr suviga qo’shib berildi.

Tovuqlarda klinik tekshirishlar o’tkazish orqali ularda ko’z shilliq pardalarining oqarishi-7,7%, toj va sirg’alar rangining oqarishi- 40,6%, par va patlar, harakat a’zolarining holatining o’zgarishi- 33%, tuxum berish-67 foizni tashkil qilganligi aniqlandi.

Tovuqlarda tuxum berish davrida ular organizmining vitaminlarga bo’lgan talabining keskin o’zgarib borishi tovuqlarda yengil, o’rta va og’ir gipovitaminozlarga olib keladi. Tajribadagi tovuqlar tuxum mahsuldorligi tajribalar oxirida 86 % ni tashkil etgan bo’lsa, nazorat guruhida 58 % ni tashkil etdi.

Tajribadagi tovuqlarning klinik ko’rsatkichlari tajribalarning boshidagi ko’rsatkichlarga nisbatan tajribalarning oxiridagi ko’rsatkichlarga nafas sonini o’rtacha 1,2 marta, yurak urishning o’rtacha 1,07 martaga, tuxum mahsuldorligini 1,28 martaga, tuxum vazni o’rtacha 5,6±0,2 grammga oshganligi aniqlandi (1-jadval).

Tovuqlarda tuxum berish davrining kuchaygan paytida organizmda A, D, E, C va V guruhi vitaminlar miqdorining kamayishi, to’yimli oziqalarga va vitaminlarga bo’lgan talabning kuchayishi bilan izohlanadi.

1-jadval

Tovuqlarning klinik va tuxumdagi morfologik o’zgarishlari.

Tajriba guruhlari	Tajribalar vaqti	Nafas soni 1 ^l	Yurak urish soni 1 ^l	Tojlarning oqarishi %	Patlarni hurpayishi %	Tuxum mahsuldorligi (%)	Tuxumning vazni, gr
Tajriba guruh	Tajriba boshda	28±0,6	134±0,8	85	98	67	58,9±0,6
	20-kun	30±0,2	138±0,2	33	33	74	62,6±0,2

	40-kun	31±0,7	140±0,6	2,7	2,7	80	63,6±0,4
	60-kun	34±0,5	144±0,6	-	-	86	64,5±0,4
Nazorat guruh	Tajriba boshda	28±0,2	134±0,2	85	92	67	59,6±0,2
	20-kun	27±0,3	134±0,2	86	94	66	58,8±0,6
	40-kun	27±0,8	132±0,8	88	95	61	58,5±0,3
	60-kun	26±0,2	132±0,6	92	96	58	55,8±0,8

Nazorat guruhidagi tovuqlarning klinik ko'rsatkichlari tajribalarning boshidagi ko'rsatkichga nisbatan tajribalarning oxiriga kelib, nafas sonini o'rtacha 1,07 marta, yurak urishning o'rtacha 1,01 martaga, tuxum mahsuldorligini o'rtacha 1,15 martaga, tuxum vaznining o'rtacha 3,8±0,3 grammga kamayganligi aniqlandi. Tuxum tug'adigan tovuqlarga gipovitaminozlarga qarshi profilaktika qilinib turilmasa mahsuldorlik va tuxum vaznining kamayishiga olib keladi [9].

Shu klinik belgilar bilan bir qatorda kam harakatlik, o'sishdan qolish, oriqlash, mahsuldorlikning pasayishi va patlarning hurpayishi, patlarning tushishi, bir-birining patini yeyishi, kloastit kabi gipovitaminozlarga xos bo'lgan belgilar qayd qilindi.

Tajribalarning boshida tajriba va nazorat guruhlaridagi 50-60% tovuqlarda kamqonlik, patlarning hurpayishi, ishtahaning kamayishi kabi klinik belgilar kuzatildi. Bu klinik belgilar tajribalarning oxirida faqat nazorat guruhidagi tovuqlarda saqlanib qoldi. Tajribalarning boshida nazorat guruhida gemoglobin miqdori o'rtacha 92,4±2,3 g/l ni, tajriba guruhida o'rtacha 94,8±1,22 g/l ni tashkil etdi. Tajribalarning oxiriga kelib gemoglobin miqdorining nazorat guruhida dastlabki ko'rsatkichlarga nisbatan o'rtacha 1,9 g/l ga kamayganligi, tajriba guruhida o'rtacha 3,01g/l ga, oshganligi qayd etildi. Tovular qon zardobidagi umumiy oqsil miqdorining tajribalar oxirida nazorat guruhida o'rtacha 40,6±0,42 g/l gacha kamayganligi, tajriba guruhida o'rtacha 55,8±0,37 g/l gacha

ko'payganligi kuzatildi. Tovular qonidagi glyukoza miqdori nazorat guruhida dastlabki ko'rsatkichlarga nisbatan tajriba oxirida o'rtacha 0,09 mmol/l ga kamayganligi (P<0,05) aniqlandi.

Xulosa. Tuxum yo'nalishidagi tovuqlarning rasioniga qo'shimcha 1 litr suviga 1 gr dan VITABEST qo'shib berilishi ularda nazorat guruhiga nisbatan tuxum mahsuldorligini o'rtacha 20-28% ga, tuxum vaznini o'rtacha 8,4 grammga ko'p bo'lishini ta'minlaydi.

Иктибослар/Сноски/References:

1. Норбоев Қ.Н., Бакиров Б.Б., Эшбуриев Б.М. Хайвонларнинг ички юкумсиз касалликлари. Дарслик. Самарқанд 2020. 485 б.
2. Душейко А.А. Витамин А обмен и функции. – Киев: “Наукова Думка”, 1989. – С. 244-245.
3. Бакиров Б.Б., Рўзикулов Н.Б. Ёш хайвонлар ва паррандаларнинг юкумсиз касалликлари. Ўқув услубий кўлланма. Самарқанд, 2018.
4. Кондрахин И.П., Левченко В.И. Диагностика и терапия внутренних болезней животных. Учебное пособие. М.: Изд. ООО «Аквариум-Принт», 2005.
5. Бессарабов Б.Ф. Болезни сельскохозяйственной птицы. М., 2-е изд., Учебное пособие. Издательство. Лан, 2004.

6. Солнцева К.М. Справочник по кормовым добавкам. – Минск: “Ураджай”. 1990. – С. 18-40.
7. Коровин Р.Н. Справочник ветеринарного врача птицеводческого предприятия. Т. 2. – Санкт – Петербург. 1995. – С. 36-42.
8. Бессарабов Б.Ф. Клинические и лабораторные методы исследования сельскохозяйственной птицы при незаразных болезнях [Текст]/ Б.Ф. Бессарабов, Л.В. Клетикова, С.А. Алексеева, Н.К. Сушкова. - М.: ЗооВетКнига. - 2014. С. 180-204.
9. Norboev, K. N., Rakhmonov, U. A., Ruzikulov, N. B., & Eshburiev, S. B. (2022). Effectiveness of Vitaprem and Probiotic Bio-3s in Group-Prophylaxis of Hens' Hypovitaminoses. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(11), 308-314.
10. N.Sh Hamraqulov, B. Elmuradov, S.B.Eshburiyev. Symptoms and hematological indicators of calcium and phosphorus exchange disorders in chicken in egg-laying hens. 92-94 p. e *Technology Social Sciences Humanities Education Management. TECH-FE22. 25TH MAY, 2022*
11. UT Karshiev, SB Eshburiev, ZM Yusupova. Etiopathogenesis of Calcium-Phosphorus Metabolism in Rabbits. *International Journal of Current Science Research and Review*. ISSN. 2581-8341. Volume 05 Issue 11 November 2022
12. DOI: 10.47191/ijcsrr/V5-i11-16, Impact Factor: 5.995. *IJCSRR @ 2022*.
13. Sobir, E. (2016). Etiopathogenesis and symptoms of vitamin-mineral metabolism violation in cows. *IJAR*, 2(6), 265-267.
14. Eshbo'riyev, S. B., & Qarshiyev, U. T. (2022, December). Effectiveness of probiotics in preventing disorders of calcium-phosphorus metabolism in rabbits. In *Proceedings of International Educators Conference (Vol. 3, pp. 72-78)*.
15. Эшбуриев, С. Б., & Эшбуриев, Б. М. (2014). Эффективный метод профилактики нарушения витаминно-минерального обмена у коров. *The Way of Science*, 34.

**SAMARQAND VETERINARIYA
MEDITSINASI INSTITUTI**

ISSN 2181-1008

DOI 10.26739/2181-1008

ВЕТЕРИНАРИЯ ТИББИЁТИ ВА ЧОРВАЧИЛИК БЮЛЛЕТЕНИ

3 ЖИЛД, 1 СОН

ВЕСТНИК ВЕТЕРИНАРИИ И ЖИВОТНОВОДСТВА

ТОМ 3, НОМЕР 1

BULLETIN OF VETERINARY AND LIVESTOCK

VOLUME 3, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000